

CLUBES DE CIÊNCIA ONLINE E DETECÇÕES DE ASTEROIDES ATRAVÉS DE UM COMPUTADOR

Márcia Saori Câmara Kishi¹

Ciência é 10 – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- UFRB, marciakishi77@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17488953

Introdução: O Caça Asteroides MCTI é um projeto em parceria com o Ministério da Ciência (MCTI) e o International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA PARTNER). O programa consiste em analisar imagens do telescópio PAN-STARRS no software Astrometrica no computador. **Objetivos:** Com a tecnologia e as aulas online em Clubes de Ciência, essa modalidade de ensino está avançando e se expandindo cada vez mais. O que antes era apenas uma observação presencial agora permite a realização de descobertas de forma remota, através de um computador, com diversas pessoas de várias regiões do Brasil participando de uma equipe. **Metodologia:** Através do Google Meet, com a participação de crianças de diversos estados no Brasil, foi possível montar equipes nas quais espelhamos a tela do Astrometrica para que pudessem analisar os pacotes dos telescópios. Dessa forma, as imagens mostravam a presença de alguns asteroides, os quais foram reportados através de um relatório e enviados para o Minor Planet Center. As crianças puderam aprender de forma remota o passo a passo de como detectar asteroides, sem a presença de um telescópio em mãos, e sim através de telas. **Resultados:** Durante o ensino remoto de como detectar asteroides, percebeu-se uma grande concentração das crianças na hora de catalogá-los, pois cada descoberta nas imagens era um grande marco e algo rico e grandioso. Através das detecções e dos relatórios enviados, elas puderam ter o retorno da confirmação de diversos asteroides localizados no Cinturão Principal. **Conclusão:** Os Clubes de Ciência Online mostram que o ensino remoto tem um enorme potencial para grandes descobertas. Usando o Google Meet e Softwares no computador, crianças de diversos estados puderam contribuir para detectar asteroides, mostrando que o ensino online pode ser tão produtivo quanto uma observação presencial.

Palavras-Chaves: Clubes de Ciência Online; Detecção, Softwares.

¹ Técnica em Informática pelo IFSULDEMINAS. Graduada em Licenciatura Plena em Filosofia pela Universidade do Estado do Pará- UEPA e Pedagogia pela Universidade de Santo Amaro. Pós-graduanda em Ciência é 10 pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- UFRB.